

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ВЕКТОР ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Маликова Дилрабо Муминовна

Доктор философии по экономическим наукам (PhD),
доцент кафедры «Экономика» Самаркандского филиала Ташкентского
международного университета Кимё

dilrabo7malikova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624204>

Аннотация. Развитие дистанционного обучения является закономерным этапом цифровизации образования. Оно открывает новые возможности для студентов и преподавателей, способствует формированию гибкой, доступной и инновационной образовательной среды. В статье рассматриваются тенденции и особенности развития дистанционного обучения как одной из ключевых форм цифровизации образования. Анализируются этапы его становления, преимущества и проблемы внедрения, а также предложения по развитию дистанционного обучения в Узбекистане.

Ключевые слова: дистанционное образование, интернет, цифровые технологии, онлайн-курсы, электронные платформы, преимущества, высшее образование.

DISTANCE LEARNING AS A KEY VECTOR OF EDUCATION DIGITALIZATION IN UZBEKISTAN

Malikova Dilrabo Muminovna

Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Associate Professor, Department of Economics,
Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent

Abstract. The development of distance learning represents a natural stage in the digitalization of education. It opens new opportunities for students and teachers, contributing to the creation of a flexible, accessible, and innovative educational environment. The article examines the trends and features of the development of distance learning as one of the key forms of education digitalization. It analyzes the stages of its formation, the advantages and challenges of implementation, as well as provides recommendations for the further development of distance learning in Uzbekistan.

Keywords: distance education, internet, digital technologies, online courses, electronic platforms, advantages, higher education.

MASOFAVIY TA'LIM – O'ZBEKISTON TA'LIMINI RAQAMLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHI

Malikova Dilrabo Muminovna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali, "Iqtisodiyot" kafedراسي dotsenti

Annotatsiya. Masofaviy ta'limning rivojlanishi ta'limni raqamlashtirishning tabiiy bosqichi hisoblanadi. U talabalar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi, moslashuvchan, qulay va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada masofaviy ta'limning rivojlanish tendensiyalari va uning ta'limni raqamlashtirishdagi asosiy shakllardan biri sifatidagi xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, uning shakllanish bosqichlari, afzalliklari va joriy etishdagi muammolar tahlil qilinadi hamda O'zbekistonda masofaviy ta'limni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, internet, raqamli texnologiyalar, onlayn kurslar, elektron platformalar, afzalliklar, oliy ta'lim.

Введение

Дистанционное обучение в XXI веке стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Оно обеспечивает доступ к знаниям независимо от географического положения обучающегося, уровня его материального обеспечения или временных ограничений. Особенно актуальным дистанционное образование стало в период пандемии COVID-19, когда оно выступило основной формой организации учебного процесса. Сегодня развитие дистанционного обучения связано с использованием электронных образовательных платформ, облачных технологий, искусственного интеллекта и мультимедийных инструментов.

Внедрение дистанционного обучения в Узбекистане имеет стратегическое значение, так как позволяет расширить доступ к качественному образованию для населения независимо от региона проживания и уровня материального обеспечения.

В целях внедрения в образовательный процесс цифровых технологий и современных методов в Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрено организация дистанционных образовательных программ на основе современных информационно-коммуникационных технологий.

Для страны с широкой территорией и неравномерным распределением образовательных ресурсов дистанционное обучение становится инструментом преодоления территориальных и социальных барьеров. Оно открывает возможности получения образования в международных университетах и на глобальных онлайн-платформах, способствует развитию цифровой грамотности и подготовке специалистов, востребованных в условиях цифровой экономики. Кроме того, дистанционное обучение играет ключевую роль в повышении квалификации педагогов и государственных служащих.

Методология

В исследовании использовались такие методы, как аналитический метод, позволивший изучить нормативные документы, стратегические программы и статистические данные о развитии дистанционного обучения в Узбекистане; историко-сравнительный метод для анализа этапов развития дистанционного образования; социологические методы, включающие опросы и анкетирование студентов и преподавателей для выявления проблем доступа, мотивации,

цифровой компетентности и потребностей пользователей; а также системный подход, обеспечивший комплексный анализ взаимосвязи инфраструктуры, цифровых ресурсов, квалификации преподавателей и мотивации студентов для эффективного функционирования дистанционного обучения.

Анализ

Развитие дистанционного обучения прошло несколько этапов. На традиционном этапе обучения осуществлялось по почте с помощью учебников и методических материалов. Далее, на медиаэтапе, стали использоваться радио, телевидение, видеолекции и аудио материалы. В связи с научно-техническим прогрессом и появлением компьютеров, развитие дистанционного обучения характеризовалось внедрением локальных образовательных программ и мультимедийных курсов, после чего наступил следующий этап – интернет-этап, который связан с появлением первых онлайн-курсов, электронных библиотек и образовательных сайтов.

На современном этапе дистанционное обучение основано на массовом использовании электронных образовательных платформ, таких как Moodle, Google Classroom, Coursera, Zoom), мобильных приложений, а также технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и Big Data.

Дистанционные образовательные технологии обладают рядом существенных преимуществ. Они обеспечивают доступность, позволяя обучаться из любой точки земного шара, и гибкость, предоставляя возможность изучать материал в удобное время и в индивидуальном темпе. Важной характеристикой является массовость, так как онлайн-курсы позволяют охватывать десятки тысяч обучающихся одновременно. Помимо этого, дистанционное обучение способствует индивидуализации образовательных курсов, развитию самостоятельности студентов и повышению их цифровой грамотности.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, дистанционное обучение сталкивается и с рядом трудностей, к которым можно включить: неравный доступ к интернету и цифровым устройствам; недостаток практических занятий и живого общения; снижение мотивации студентов при слабом контроле; необходимость повышения цифровых компетенций преподавателей. Эти вызовы требуют комплексного подхода к решению, включая развитие цифровой инфраструктуры, методическое сопровождение и совершенствование педагогических подходов.

Заключение

Для развития дистанционного обучения в Республике Узбекистан было бы целесообразным осуществление следующих мероприятий:

- развитие цифровой инфраструктуры, в частности обеспечение высокоскоростного интернета во всех регионах страны и оснащение образовательных учреждений современным компьютерным и мультимедийным оборудованием;
- создание национальных образовательных платформ – посредством разработки единой государственной платформы дистанционного обучения с интеграцией учебных программ образовательных учреждений, а также

локализации и адаптации лучших зарубежных онлайн-курсов на государственный – узбекский и русский языки;

- поддержка обучающихся, студентов и преподавателей, благодаря предоставлению льготного доступа к интернету и онлайн-платформам для учащихся и педагогов, а также созданию грантовых программ для разработки инновационных онлайн-курсов;

- интеграция дистанционного обучения в систему высшего образования. Для чего необходимо внедрение смешанного обучения, сочетающего традиционные и дистанционные методы, и признание сертификатов ведущих международных платформ при аккредитации программ.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” за №УП-5847 от 08.10.2019 года.

2. Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по обеспечению качества образования и совершенствованию системы оказания образовательных услуг” за №УП-76 от 05.05.2025 года.

3. Куркина Н. Р., Стародубцева Л. В. Цифровые технологии как фактор повышения эффективности образовательного процесса // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2018. №1.

4. Хонсаидова, М., Файзиллоева, Д., Казибекова, Н., & Ермакова, А. (2025). Развитие высшего образования в условиях цифровой трансформации. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(3. part 2), 16-20.

5. Жуковская И.Е. Основные тренды совершенствования деятельности высшего учебного заведения в условиях цифровой трансформации. Открытое образование. 2021;25(3):15-25.

6. Рахимов Октябрь Дусткабиллович, Хужакулов Абдулазиз Хаким Угли, Шомуротов Бахром Хусанович, Рахимова Дилрабо Октябровна. Неиспользуемые возможности: дистанционного образования в Узбекистане // Научный журнал. 2021. №3 (58).